

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI Olish VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB Olish	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA'LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI

Xudoyqulov Z.T.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
PhD, dotsent
zarif.khudoykulov@tuit.uz

Seidullayev M.K.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
katta o'qituvchi
mr.madiyar95@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunga kelib IoT texnologiyasi juda tez rivojlanayotgan texnologiyalarning biri hisoblanadi. IoT texnologiyasi yordamida juda ko'plab ma'lumotlar uzatiladi, qabul qilinadi va qayta ishlanadi. IoT texnologiyasiga qaratilgan kiberhujumlar soni ortib bormoqda, natijada xavfsizlikni ta'minlash dolzarb masallardan biriga aylandi. Ushbu maqalada IoT texnologiyasida qo'llaniladigan protokollar tahlil qilingan. Blokcheyn yordamida IoT ilovalari uchun xavfsiz autentifikatsiya va ma'lumot almashish tizimi arxitekturasi ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan tizim ko'p qatlamli arxitektura bo'lib, uchta qatlamdan iborat: qurilma qatlami, boshqaruvchi qatlami va saqlash qatlami. Tizimda autentifikatsiya algoritmi blokcheyn (aqli shartnoma) yordamida algoritmi takomillashtirildi. Ikki to'plam a'zolari o'rtasidagi aloqa xavfsizligini ta'minlash uchun AES simmetrik va Elliptik egri chiziq murakkabligiga asoslangan elektron raqamli imzo algoritmlari yordamida takomillashtirildi.

Kalit so'zlar: Buyumlar Interneti (IoT), REST, CoAP, MQTT, xavfsizlik, Blokcheyn.

I.Kirish

IoT atamasi dastlab Massachusetts texnologiya instituti qoshidagi Auto-ID Labs tadqiqot guruhi xodimi Kevin Eshton tomidan 1999-yilgi taqdimotda RFID texnologiyasini keng qamrovli tatbiq etishda paydo bo'lgan. IoT-bu fizik obyektlar o'rtasida Internet orqali ma'lumotlarni uzatish tarmog'i tushunchasi. Fizik va raqamli muhitlarni o'zaro bog'lash va integratsiyalash orqali aqli shaharlar, aqli uylar va Sanoat 4.0 kabi yangi tizimlarni taqdim etmoqda [1].

IoT texnologiyasining asosiy qurilmalarining hisoblash, quvvat va tarmoq imkoniyatlarini cheklanganligi bois, ularni amaliyotda qo'llashda alohida yondashuvni talab etadi. IoT texnologiyasini amaliyotda qo'llashda quyidagi keltirilgan protokollardan keng qo'llaniladi [2]:

- MQTT;

- CoAP;
- AMQP;
- Rest;
- XMPP;
- Stomp.

IoT texnologiyasida foydalanilgan protokollar REST. REST (Representational State Transfer) tarmoqdagi taqsimlangan dastur komponentlarining o'zaro ta'siri asosida quriladigan tarmoqning bir turi hisoblanadi. REST tarmog'ida asosan ma'lumotlarni almashishda CoAP protokolidan foydalanadi. REST tarmog'iga misol sifatida, agar mijoz X (harorat sensori) bo'lsa, X resursning Y holatini yaratib, uni tarmoq orqali uzatadi [3].

REST tarmog'ining asosiy talablari quyidagilar [3]:

1. Yagona interfeys (Uniform interface). Bitta resurs uchun so'rovning qayerdan kelganidan

qat'i nazar bir xil shaklda bo'lishi. REST tarmog'ida mijoz nomi yoki elektron pochta manzili kabi bir xil ma'lumotlar faqat bitta yagona resurs identifikatoriga (uniform resource identifier, URI) tegishli bo'lishi kerak.

2. Mijoz-server ajratish. REST tarmog'ida mijoz va server ilovalari bir-biridan butunlay mustaqil bo'lishi talab etiladi. Mijoz ilovasi faqatgina so'ralgan resursning URI bilishi kerak, ya'ni server ilovasi bilan aloqada bo'lmasligi kerak. Xuddi shunday server ilovasi ham so'ralgan ma'lumotlarni uzatishdan tashqari mijoz ilovasini o'zgartirmasligi kerak.

3. Makonsiz (Statelessness). Mijoz va server o'rtasidagi o'zaro aloqa protokoli quyidagi shartning bajarilishini talab qiladi: mijoz so'rovlari orasidagi davrda serverda mijozning holati to'g'risida hech qanday ma'lumot saqlanmaydi. Mijozning har bir so'rovi uni qayta ishlash uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, REST serveri bu so'rovni boshqa serverga jo'nata olishi kerak.

4. Kesh xotiraga yozish (Cacheable). Internet tarmog'ida bo'lgani kabi, REST tarmog'ida ham mijoz serverdan kelgan javoblarni kesh xotirga saqlashi mumkin. Server javoblarida mijozlar javoblarni kesh xotiraga saqlashi mumkin yoki mumkin emasligi haqidagi ma'lumotlarni ham o'z ichiga olishi kerak. Sababi eskirgan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni saqlashga yo'l qo'ymaslik. Kesh xotiraga saqlash ba'zi bir mijoz-server aloqa muammolarini qisman bartaraf etishi va tizimning ishlashi tezligini samarali oshirish mumkin.

5. Ko'p qatlamli tizim arxitekturasi. Mijoz, odatda tarmoqlarning ierarxik tuzilishi (bunday tuzilma qatlamlarni tashkil etishini nazarda tutadi) tufayli to'g'ridan-to'g'ri server bilan yoki oraliq tugun bilan bog'langanini aniqlay olmaydi. Oraliq tugunlardan foydalanish tarmoq yuklanishini teng taqsimlashga va taqsimlangan kesh xotiralar sababli tizimning ishlash tezligini samarali oshirish mumkin.

CoAP (cheklangan dastur protokoli). Cheklangan dastur protokoli (Constrained application protocol, CoAP) - hisoblash, quvvat va tarmoq imkoniyatlari cheklangan qurilmalardan tuzilgan

tizimlar uchun mo'ljallangan protokollardan biri. IoT texnologiyalarida CoAP protokoli juda keng qo'llaniladi. CoAP protokoli odatda "Aqlli energiya" va "Aqlli shahar" kabi mashinadan mashinaga (M2M) ilovalar uchun mos keladi. CoAP protokoli strukturasi quyidagi 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm. CoAP protokli strukturasi

CoAP protokolining ishlash prinsipi HTTP protokoliga juda yaqin. CoAP protokoli yuqori yuklanish va cheklangan ulanish kabi xusiyatlarga ega tarmoqlarda samarali ma'lumot almashishni ta'minlaydi. CoAP protokoli xavfsizlik nuqtai nazaridan 128-bitli RSA kalitli shifrlash algoritmidan foydalanadi [4].

CoAP protokoli takroriy xabarlarini aniqlash uchun noyab identifikatordan (unique ID) foydalanadi. CoAP protokoli xabari quyidagi qismlardan iborat:

- Ikkilik sarlavha;
- Token;
- Foydali yuk.

CoAP protokolida ma'lumotning butunligini ta'minlash uchun tasdiqlangan xabar turidan foydalaniladi. Ushbu turdagi aloqada mijoz va server orasidagi xabarlar ikkinchi tomon tasdiq xabarini(ACK) jo'natmaguncha doimiy ravishda qayta yuboriladi. Agarda mijoz va server orasidagi xabarlar ikkinchi tomon tasdiqlashini talab qilmasa tasdiqlanmagan xabar(NON) turidan foydalaniladi. Ushbu turdagi xabarlarida ma'lumotning butunligini ta'minlash darajasi past hisoblanadi. CoAP protoklida ma'lumotlar almashish jarayoni quyidagi 2-rasmda tasvirlangan.

2-rasm. CoAP protoklida ma'lumotlar almashish jarayoni

CoAP protokolida quyidagi so'rovi turlari mavjud:

- GET - resurslarni qidiradi va URI havolasida ko'rsatilgan manbaga mos keladigan ma'lumotlarni taqdim etadi;
- POST - resursdagi harakatni o'zgartirish uchun javobgardir;
- PUT - resursda yangi amalni o'rnatadi;
- DELETE - faollashtirilgan resurs imkoniyatlarini o'chirishga xizmat qiladi.

CoAP protokolida mavjud xavfsizlik muammolari. CoAP protokoli matnga asoslangan protokol bo'lib, tahdidlarni aniqlash va ulardan himoyalash usullari mavjud emas. Xavfsizlik nuqtayi nazaridan qo'shimcha DTLS xavfsizlik paketi ishlatishni talab qiladi. CoAP protokolida xabarlarini spoofing qilish muammosi ham mavjud. IoT texnologiyasida avtorizatsiya uchun CoAP protokolida qo'shimcha funktsiya mavjud emas. Protokolda xabar sarlavhasida token identifikatori mavjud bo'lib, u xabarni qaytadan o'zgaritib jo'natishga imkon beradi.

MQTT (cheklangan dastur protokoli). MQTT protokoli IoT texnologiyalarida keng qo'llaniladigan mashinadan mashinaga (M2M) protokollaridan biri hisoblanadi. Deyarli barcha IoT texnologiyalari qurilmalari MQTT protokolini qo'llab-quvvatlaydi. MQTT protokoli ma'lumot almashish uchun nashriyotchi/obunachi (publish/subscribe) maxsus modelidan foydalanadi. U ma'lumot almashishning asosi sifatida TCP stekidan foydalanadi. MQTT protokoli ma'lumot hajmiga qaramasdan yuqori

o'tkazuvchanlik qobiliyatiga ega va doimiy seansni ta'minlaydi. Bu IoT texnologiyalarida qurilmalarga qo'yiladigan talablarni minimallashtirishga yordam beradi. MQTT protokolida ma'lumotlar almashish jarayoni quyidagi 3-rasmda tasvirlangan.

3-rasm. MQTT protoklida ma'lumotlar almashish jarayoni

MQTT vositachi – bu xabarlarini jo'natish va qabul qilishda filtrlash vazifasini bajaradigan server. Nashriyotchi – bu MQTT vositachiga ma'lumot jo'natuvchi mijoz hisoblanadi. Obunachi – bu MQTT vositachidan kerakli ma'lumotni qabul qiluvchi mijoz hisoblanadi.

MQTT protokolida xabarning muhimlik darajasini aniqlashda QoS (Xizmat sifati) bayroqlaridan foydalanadi. MQTT protokoli 3 xil QoS darajasini qo'llab-quvvatlaydi [5]:

- QoS 0 - xabarni etkazib berish bir martadan ko'p bo'lmagan holda amalga oshiriladi. Muvaffaqiyatsiz bo'lsa, xabar yo'qoladi.
- QoS 1 - xabarni yetkazib berish kamida bir marta amalga oshiriladi. Yuborish qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlanmaguncha takrorlanadi.
- QoS 2 - xabarni etkazib berish faqat bir marta amalga oshiriladi. MQTT protokoli aloqa kanalida muammo bo'lsa, etkazib berish kechiktiriladi. Biroq, har qanday holatda aloqa tiklanganda qabul qiluvchi xabar oladi.

MQTT protokolida bir qancha xavfsizlik xususiyatlari mavjud, bu CoAP protokoliga solishtirganda MQTT protokoli yordamida samarali xavfsizlikni ta'minlash mumkin. MQTT protokolida quyidagi xususiyatlari mavjud:

- chekka nuqta qurilmalarida shifrlash xususiyatiga ega va "o'rtadagi odam" (MITM) hujumlardan himoyalangan hisoblanadi;

- mijozlarni autentifikatsiya va avtorizatsiya qilish;

- server autentifikatsiyadan o'tgan qurilmaga faqatgina tegishli ma'lumotlarni jo'nata oladi, bu Ping of Death kabi hujumlarning oldini oladi;

- ikki tomonlama autentifikatsiyani qo'llab-quvvatlaydi, IP-spoofing hujumlarini bartaraf qilishga yordam beradi;

- MQTT vositachilar sertifikatlar asosida autentifikatsiyani ham o'z ichiga olishi mumkin.

IoT tizimining xavfsizlik muammolari.

Bugungi kunga kelib IoT texnologiyalari rivojlangan bo'lsada, xavfsizlik bilan bog'lik jiddiy muammolar mavjudligini ko'rish mumkin. Quyida bir qancha IoT texnologiyalaridagi xavfsizlik muammolari keltirib o'tamiz:

- ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash;
- yuqori markazlashgan boshqaruv usuli;
- turli kiberhujumlarga qarshi

himoyasizligi;

- markaziy nuqta nosozligi butun tizim nosozligiga sabab bo'lishi;

- boshqaruvsiz muhitlar.

II. Adabiyotlar tahlili

IoT xavfsizligini ta'minlashning an'anaviy usullari. Dunyo bo'ylab bir qancha olimlar tomonidan IoT uchun juda ko'p xavfsizlik tizimlari ishlab chiqilgan. Bu tizimlar hisoblash, quvvat va tarmoq imkoniyatlarini cheklangan qurilmalarga moslashtirilgan. Jain M.A. va boshqalar keltirgan maqolasida, IoT tizimida yangi qo'shilgan qurilmani autentifikatsiya qilish arxitekturasi taklif qilingan. Taklif qilingan arxitekturada qurilmalar bir-biri bilan aloqa qilish uchun CoAP protokolidan foydalanadi. Bu arxitekturaning boshqa arxitekturalardan farqi to'rt tomonlama autentifikatsiyadan foydalanadi. Arxitekturaning kamchiligi sifatida Sybil va qurilmaga qaratilgan hujumlarga nisbatan zaifligini ko'rsatish mumkin [6]. Yao X. va boshqalar tomonidan Elliptik egri chiziqqa asoslangan yengil sertifikatizatsiya ochiq kalitli kriptografiya tizimi taklif qilingan. Taklif qilingan tizimni mavjud sertifikatizatsiya ochiq kalitli kriptografiya tizimlariga solishtirganda hisoblash vaqti kam ekannin ko'rish mumkin. Maqolada

ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va almashish to'g'risida ma'lumotlar keltirilmagan [7]. Roman R. va boshqalar, bulutli hisoblash va chekka nuqta kompyuterlarga asoslangan xavfsizlik tizimi taklif qilindi va bu tizimni "Virtual immunitet tizimi" deb nomlandi. Taklif qilingan tizimning tarkibiy qismlaridan biri tahdidlarni tahlil qilish. Bu tarkibiy qismning vazifasi yangi tahdidlarni aniqlash [8]. Alqahtani F. va boshqalar, IoT texnologiyasida bulutli hisoblash tizimiga asoslangan autentifikatsiya qilish usuli taklif qilindi. Taklif qilingan usulda IoT texnologiyalarida turli tahdidlarni aniqlash uchun monitoring sxemasi keltirilgan [9]. Wozid M. va boshqalar IoT texnologiyasi uchun bulutli hisoblashga asoslangan engil autentifikatsiya tizimini taklif qildi. Foydalanuvchilar IoT texnologiyasi kirish uchun autentifikatsiyadan o'tishi zarur [10]. Tahlil qilingan maqolardan xulosa qilib, taklif qilingan tizimlarda hisoblash, saqlash, aloqa yuklanishi va kiberhujum muammolari mavjud.

Blokcheyn yordamida IoT texnologiyasi xavfsizligi ta'minlash. Hozirgi kunga kelib IoT texnologiyalari uchun tadqiqotchilar tomonida bir qancha xavfsizlik tizimlari taklif qilishgan. Lekin markazlashtirilmagan boshqaruv, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, cheklangan qurilmalar uchun engil hisoblash, xavfsiz aloqa va qurilmalarni autentifikatsiya qilish kabi ba'zi takomillashtirilishi kerak bo'lgan sohalar mavjud. Ushbu sohalar blokcheyn yordamida takomillashtirishda ba'zi chet el tadqiqotchilar taklif qilgan tizimlarni tahlil qilamiz. Shen M. va boshqalar tomonidan blokcheynga asoslangan xavfsiz SVM (vektor mashinasini qo'llab-quvvatlash) deb nomlangan tizim taklif qilindi. Taklif qilingan tizimning xavfsizligini ta'minlash uchun blokcheyn xususiyatlarida foydalanilgan [11]. Hammi M. va boshqalar, blokcheyn konsepsiyasi asosida qurilgan IoT ilovasi tizimini taklif qilishdi. Tizimda xavfsiz aloqani ta'minlash uchun dastlab xavfsizlik qabariqini yaratadi. Bu tizimning zaifliklaridan bir nechtasini ko'rish mumkin, yuqori hisoblashga asoslangan, DDoS va o'rtadagi odam (MitM) hujumlarini bartaraf qilish mumkin emas [12]. Tang B. va boshqalar, IoT texnologiyasi infratuzilmasida juda muhim bo'lgan platformalar aro aloqani

ta'minlaydigan IoT pasporti deb nomlangan tizimni taklif qilishdi. Taklif qilingan tizimda blokcheynga asoslangan autentifikatsiya va avtorizatsiya tizimlari keltirilgan. Tizim Sybil va Botnet hujumlariga zaif xisoblanadi [13]. Viriyasitavat W. va boshqalar tomonidan markazlashtirilmagan blokcheynga asoslangan IoT arxitekturasi taklif qilindi. Taklif qilingan tizim qurilmani xavfsiz ro'yxatdan o'tkazish va autentifikatsiya qilish uchun aqlli shartnomadan foydalanadi [14]. Beini Zhou va boshqalar identifikatsiya uchun shifrlash va blokcheyn kombinatsiyasidan foydalangan tizim taklif qildi. Ushbu tizimda har bir subyekt uchun Key Generation Center (KGC) tomonidan shaxsiy kalit beriladi. Tizimning asosiy kamchiliklaridan biri yuqori hisoblash va o'rtadagi odam (MitM) hujumini bartaraf qilish mumkin emas [15]. Ali Dorri va boshqalar blokcheynga asoslangan ikki qatlamli boshqarish tizimini taklif qildi. Ushbu tizimda markazlashtirilmagan boshqaruv, aloqa xavfsizligi va maxfiyligi uchun blokcheynda foydalanilgan. Bu tizimning asosiy kamchiligi hisoblash uchun katta resurslar kerak bo'lishi [16]. Lei Zhang va boshqalar tomonidan soxta xabarlarini aniqlash uchun Transport vositalari interneti (IoV) ni bir necha qismimlarga ajratish tizimi taklif qilindi. Bu qismimlar soxta xabar aniqlaganda ma'lumotni tekshirishga yordam beradi [17].

III. Materiallar va usullar

Taklif etilayotgan tizim ko'p qatlamli arxitektura bo'lib, uchta qatlamdan iborat: qurilma qatlami, boshqaruvchi qatlami va saqlash qatlami. Taklif etilayotgan tizim ko'p qatlamli arxitekturasi quyidagi 4-rasmda tasvirlangan. Qurilma qatlami IoT tizimidagi qurilmalarni o'z ichiga oladi. Boshqaruvchi qatlamida blokcheyn serverini yaratish uchun mas'ul bo'lgan to'plam boshqaruvchisi joylashgan bo'lib, uning asosiy vazifalari qurilmalarni autentifikatsiya qilish, blokklar va to'plamlarni yaratish, S_k maxfiy kalitini yaratish hisoblanadi [18].

4-rasm. Tizim arxitekturasi

Elliptik egri chiziq murakkabligiga asoslangan elektron raqamli imzo algoritmi (EECHERI)

Elliptik egri chiziq murakkabligiga asoslangan elektron raqamli imzo algoritmi (EECHERI) - bu ochiq kalitni shifrlash tizimining algoritmlarida biri hisoblanadi. EECHERI algoritmi DSA elektron raqamli imzo algoritmining modifikatsiyasi hisoblanadi. Agar M_i foydalanuvchi xabar yubormoqchi bo'lsa, u avval xabarga elektron raqamli imzo qo'yadi va uni M_j foydalanuvchiga ga yuboradi. M_j foydalanuvchi elektron raqamli imzoni tekshiradi, shundan so'ng agar elektron raqamli imzo haqiqiy bo'lsa ma'lumot almashuvni boshlaydi [19].

Burchak masofasi (BM)

Burchak masofasi (BM) - bu ikki obyekt orasidagi masofani hisoblash uchun ishlatiladi. Taklif etilayotgan tizimda to'plamga qo'shilishni istagan IoT qurilmasi va to'plam boshqaruvchisi orasidagi masofani hisoblash uchun BM dan foydalanilgan [20].

Burchak masofasini topish uchun

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

burchak matritsasidan foydalaniladi. Agar to'plam a'zosi dastlabki koordinataga nisbatan α burchak ostida harakat qilsa, u holda to'plam a'zosining yangi koordinatalarini 1-tenglama yordamida hisoblash mumkin. Agar qurilma birinchi marta to'plamga kiritilgan bo'lsa, u holda burchak 0 daraja bo'ladi, chunki oldingi koordinata yo'q. To'plam a'zosining yangi koordinatasi hisoblagandan so'ng masofani 2-tenglama bo'yicha hisoblanadi. Endi IoT qurilmasi $P_i(X_i, Y_i)$ koordinatasida deylik, harakatdan so'ng, yangi koordinata $P_i'(X_i', Y_i')$ va to'plam boshqaruvchisi

koordinatasi $P_{TB}(X_{TB}, Y_{TB})$, burchak masofasi quyidagicha hisoblanadi:

$$\begin{bmatrix} X'_i \\ Y'_i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$d_{i,j} = \|X_{TB} - X_i\| + \|Y_{TB} - Y_i\| \quad (2)$$

Bu erda $\| \|$ absolyut farqdir.

Merkle daraxti

Merkle daraxti - bu bloklardagi turli tranzaksiyalarning xeshlari yozilgan qaydnoma, ya'ni blokdagi barcha tranzaksiyalarning qisqacha mazmuni hisoblanadi. Shu sababli, u Xesh daraxti deb ham ataladi. Bu blok tarkibini samarali va xavfsiz tekshirishga yordam beradi. Bitkoin va Ethereum blokcheynlari tranzaksiyalar uchun Merkle daraxtidan foydalanadi. Taklif etilayotgan tizimda uzatilgan xabarlar tranzaksiyalar sifatida ko'rib chiqiladi. Tekshiruvchi ushbu barcha tranzaksiyalarni to'playdi va blokcheynga qo'shiladigan yangi blokni yaratish uchun Merkle daraxtini yaratadi [21-22].

Aqlli shartnoma

Aqlli shartnoma odatda ikki tomon o'rtasida raqamli aktivlar yoki ma'lumotlarning uzatilishini avtonom tarzda boshqaradigan if-then prinsipiga asoslangan shartli kompyuter dasturidir. Bu haqiqiy dunyo shartnomasiga juda o'xshaydi, lekin raqamli shaklda va blokcheyn ichida saqlanadi. Ular oldindan belgilangan muayyan shartlar yuzaga kelganda avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Aqlli shartnomaning asosiy g'oyasi juda oddiy va uni quyidagicha tushuntirish mumkin [23-24]:

1. AGAR bu shart to'g'ri bo'lsa, unda bu harakatni bajarish kerak.
2. AGAR bu narsa mavjud bo'lsa, unda bu harakatni bajaring. Ya'ni, bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin bo'lgan shartga muvofiq harakat qilinadigan shartli bayonotdir.

IV. Natija

Blokcheyn yordamida IoT ilovalari uchun xavfsiz autentifikatsiya tizimi

Taklif etilayotgan tizimda to'plamga qo'shilishdan oldin har bir qurilma xavfsiz autentifikatsiya mexanizmidan o'tishi kerak va

shundan keyingina u boshqa to'plam qurilmalari bilan aloqa o'rnatishi mumkin. Tizimda xavfsizlik mexanizmini ta'minlash uchun gibril kriptografiyadan foydalanilgan. To'plam a'zolari (TA) va to'plam boshqaruvchisi (TB) o'rtasidagi aloqa xavfsizligini ta'minlash uchun EECHERI dan foydalanilgan.

To'plamlar burchak masofasi (BM) asosida yaratiladi, ya'ni to'plamga qo'shilishni va TA bo'lishni xohlovchi qurilma birinchi navbatda TB dan ma'lum masofada bo'lishi kerak. Qurilma TB diapazoniga kirgach, u to'plamga qo'shilish uchun so'rov yuboradi (bu D_{id} qurilma identifikatorini o'z ichiga oladi). TB qurilmani tekshiradi va keyin ochiq kalit TK_{och} ni qurilmaga yuboradi. TB dan ochiq kalitni olgandan so'ng qurilma to'plam a'zosiga aylanadi. TB shuningdek, blokcheyn serverida qurilma identifikatorini o'z ichiga olgan blok yaratadi.

Algoritm-1 ikki koordinata nuqtasi orasidagi masofani aniqlaydi. Argument sifatida ikki nuqtaning koordinatalarini oladi va masofani aniqlaydi. $Nuqta_D$ qurilmasi (X_D, Y_D) koordinatalariga ega va TB ning $Nuqta_{TB}$ qurilmasi (X_{TB}, Y_{TB}) koordinatalariga ega.

1-jadval. Belgilar ta'rifi.

Belgi	Ta'rif
$E(K(X))$	X ni K kalit yordamida shifrlash
$D(K(X))$	X ni K kalit yordamida rasshifrlash
$H(X)$	X ni xesh qiymati
D_{id}	i -chi qurilmaning noyob identifikatori
n_i	i -komponentning psevd tasodifiy soni
R	To'plam radiusi
\oplus	XOR amali
$\ $	Birlashtirish operatsiyasi
S_k	Bir martalik maxfiy kalit
BK_{och}, BK_{sha}	Blokcheyn serverining ochiq va shaxsiy kalitlari
TB_{och}, TB_{sha}	To'plam boshqaruvchisining ochiq va shaxsiy kalitlari
$\Delta T_i, i=1,2,3...$	Vaqt chegarsi

k, ξ	Maxfiy ma'lumotlarni almashish uchun foydalaniladigan o'zgaruvchilar
$T_i, i=1,2,3...$	Vaqt
$T_i^*, i=1,2,3...$	Joriy vaqt
X_D, Y_D	Qurilmaning koordinatalari
X_{TB}, Y_{TB}	To'plam boshqaruvchisining koordinatalari
d_{ij}	i va j orasidagi masofa

Algoritm-1: Burchak masofasini topish algoritmi.

Kirish: $P_D, P'_D, P_{TB} : P_D, P_{TB}$ dastlabki koordinatlar va P'_D harakatdan keyingi koordinatalari.

Chiqish: d_{ij} : Bu ikkita qurilma orasidagi masofa (masalan, TA, TB)

- $P_D \leftarrow X_D, Y_D$ // qurilmaning koordinatalari
- $P_{TB} \leftarrow X_{TB}, Y_{TB}$ // to'plam boshqaruvchisining koordinatalari

$$3. \begin{bmatrix} X'_D \\ Y'_D \\ 1 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_D \\ Y_D \\ 1 \end{bmatrix} // \text{bu}$$

tenglama qurilmaning yangi koordinatalarini hisoblash uchun ishlatiladi P_D va (X'_D, Y'_D) yangi koordinatalar.

- $d_{TB,D} \leftarrow \|X_{TB} - X'_D\| + \|Y_{TB} - Y'_D\|$ // Qurilma va to'plam boshqaruvchisi orasidagi masofa.

To'plam yaratish va qurilmani autentifikatsiya qilish jarayoni quyida keltirilgan 4 bosqichdan iborat:

- D_i qurilmasining D_{id} qurilma identifikatori, $P_i(X_i, Y_i)$ qurilma koordinatalari, T_2 vaqt aniqlanadi. Keyin $D_i, Req_{id} = D_{id} \oplus n_1 T = H(Req_{id} \| T_1)$ sifatida to'plamga qo'shilish so'rovini yaratish uchun hisob-kitoblarni amalga oshiradi va $(T, Req_{id} \| T_2)$ ni to'plam boshqaruvchisiga yuboradi.
- So'rovni olgandan so'ng, TB birinchi navbatda $\Delta T_1 \geq T_3 - T_2$ to'g'riligini tekshiradi, aks holda so'rov rad etiladi. Agar shart to'g'ri bo'lsa, boshqaruvchi burchak masofasidan foydalangan holda masofani hisoblab chiqadi (1-algoritm), agar qurilma boshqaruvchining to'g'ri diapazonida

bo'lsa, u harakat qiladi va $T^* = H(Req_{id} \| T_2)$ ni hisoblab chiqadi, keyin $T^* = T$ to'g'riligini tekshiradi va agar shunday bo'lsa, u $T_H = H(Req_{id}), T_{PH} = H(Get(lastBlock))$ sifatida hisoblashni amalga oshiradi (Merkle daraxti konsepsiyasidan foydalangan holda), so'ngra $Bl = T_H, Req_{id}, T_1, T_{PH}$ sifatida blokcheynda (PoS konsepsiyasidan foydalangan holda) blok yaratadi. Shundan so'ng, u yaratilgan blokni blokcheyn serverining BK_{och} ochiq kaliti yordamida shifrlaydi $CT = E(BK_{och}(Bl))$ va (CT, TB_{id}, T_3) ni boshqa to'plamlar bilan almashish uchun blokcheyn serveriga yuboradi. Bundan tashqari, TB umumiy kalitni so'ragan qurilma bilan almashish uchun $k = TB_{och} \oplus n_2, \xi = Req_{id} \oplus n_2$ sifatida k va ξ ni hisoblab chiqadi. Keyin D_i qurilmasiga (k, ξ, T_3) yuboradi.

- Blokcheyn serveri to'plam boshqaruvchisidan shifrlangan yangi blok oladi. U birinchi navbatda $\Delta T_2 \geq T_3 - T_4$ to'g'riligini tekshiradi, agar to'g'ri bo'lsa, u o'zining BK_{sha} shaxsiy kalitini $PT = D(BK_{sha}(CT))$ sifatida ishlatib, CT shifrini ochadi va keyin bu yangi blokni barcha to'plam boshqaruvchilarga xavfsiz tarzda uzatadi.
- To'plam boshqaruvchisidan javob olgandan so'ng, D_i birinchi navbatda $\Delta T_3 \geq T_3 - T_1$ to'g'riligini tekshiradi, agar to'g'ri bo'lsa, keyin D_i qabul qilingan javobdan $Get(n_2) = \xi \oplus D_{id}, Get(TB_{och}) = k \oplus n_2$ sifatida to'plam boshqaruvchisining ochiq kalitini hisoblaydi va keyingi aloqalar uchun TB_{och} ni saqlaydi. Ushbu protsedura boshqa qurilmalar tomonidan amalga oshiriladi va biz har bir qurilma TB dan autentifikatsiya qilingan xavfsiz qurilmalar to'plamini yaratamiz.

5-rasm. To'plam yaratish va qurilma autentifikatsiyasi qilish jarayoni

Maxfiy kalitni yaratish va M2M aloqasi

Ikki to'plam a'zolari o'rtasidagi aloqa xavfsizligini ta'minlash uchun 192 bitli AES simmetrik kriptografiya algoritmidan foydalanilgan. To'plam a'zolari bir-biri bilan aloqa qurishdan foydalanadigan simmetrik kalitni to'plam boshqaruvchisidan oladi. To'plam a'zosi va to'plam boshqaruvchisi o'rtasidagi aloqa uchun Elliptik egri chiziq murakkabligiga asoslangan elektron raqamli imzo algoritmidan foydalanilgan. Tepadagilarni umumiy qilib aytganda aloqa xavfsizligini ta'minlash uchun gibrid kriptotizimdan foydalanilgan. Taklif etilayotgan aloqa usuli quyida keltirilgan 7 da bosqichdan iborat:

1. To'plam a'zosi M_i so'rov sifatida $Req[M_i || T_i]$ ni M_j (boshqa to'plam a'zosi) ga yuboradi.
2. To'plam a'zosi M_j so'rovni qabul qiladi va birinchi navbatda tekshiradi $\Delta T_1 \geq T_i^* - T_i$ to'g'ri yoki noto'g'ri, agar to'g'ri bo'lsa, M_i to'plam a'zoning haqiqiylikini tekshirish va bir martalik maxfiy kalit yaratish uchun to'plam boshqaruvchisiga so'rov sifatida yuboradi $Req[E(TB_{och}(M_i || M_j || T_i || T_j))]$ yuboradi va javobni kutadi.
3. To'plam boshqaruvchisi M_j dan so'rovni olgandan keyin, avval tekshiradi $\Delta T_2 \geq T_j^* - T_j$ agar to'g'ri bo'lsa, to'plam boshqaruvchisi ikkala a'zoni ham haqiqiylikini tekshiradi. Tekshirishdan so'ng, bir martalik maxfiy kalit S_k ni yaratadi, javobni ikkala a'zoga $Res[E(TB_{sha}(S_k \oplus M_i \oplus M_j || T_j)], Res[E(TB_{sha}(S_k \oplus M_i || T_i)], M_j$ va

M_i a'zolariga mos ravishda yuboradi. Agar so'ragan a'zoldan biri to'plam boshqaruvchisi tomonidan topilmasa, boshqa to'plam boshqaruvchilar xabardor bo'lishi uchun ogohlantirish xabari ishlab chiqariladi.

4. To'plam a'zosi M_i bir martalik maxfiy kalit S_k ni olish uchun qabul qilingan javobni $A = D(CKoch(E(TB_{sha}(S_k \oplus M_i || T_i))))$ hisoblaydi va keyin $\Delta T_2 \geq T_i^* - T_i$ tekshiradi, agar to'g'ri bo'lsa $Get(S_k) = A \oplus M_i$ hisoblaydi va S_k ni aloqa uchun saqlab qo'yadi.
5. To'plam a'zosi M_j javob sifatida $Res[T_i || T_j]$ ni M_i ga yuboradi, ya'ni u keyingi xabarni qabul qilishga tayyor.
6. To'plam a'zosi M_i xabar yaratadi ($Xabr_1$) va uni bir martalik maxfiy kalit yordamida (AES shifrlash algoritmi) shifrlaydi $E(S_k(Xabr_1))$ va M_j ga yuboradi.
7. To'plam a'zosi M_j qabul qiladi va xuddi shu kalit yordamida shifrnı ochadi, keyin u xabar yaratadi ($Xabr_2$) va uni shifrlagandan $E(S_k(Xabr_2))$ keyin M_i ga yuboradi, xuddi shunday qilib ikki to'plam a'zosi o'rtasida aloqa davom etadi.

Algoritm-2: Maxfiy kalitlarni yaratish.

Kirish: Q_n, R_n

Chiqish: S_k : bu bir martalik maxfiy kalit

1. $Q_n = randomNumber()$
2. $R_n = randomNumber()$
3. **agar** $Q_n = Tub\ son\ keyin$

agar $R_n = Tub\ son\ keyin$

$$N = (Q_n - 1) * (R_n -$$

1)

$$E =$$

$randomNumber() \% 1000$ // "% mod operatsiyasi

$$S_k = N^E$$

6-rasm. Maxfiy kalit yaratish va M2M aloqa jarayoni

Xulosa. Bugungi kunga kelib IoT texnologiyalari rivojlangan bo‘lsada, xavfsizlik bilan bog‘liq jiddiy muammolar mavjudligini ko‘rish mumkin. Ushbu maqolada IoT texnologiyasida qo‘llaniladigan REST, CoAP, MQTT protokollari tahlil qilindi. IoT texnologiyasidagi xavfsizlik muammolari ko‘rsatib o‘tilgan. Blokcheyn yordamida IoT ilovalari uchun xavfsiz autentifikatsiya va ma’lumot almashish tizimi arxitekturasi ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan tizim ko‘p qatlamli arxitektura bo‘lib, uchta qatlamdan iborat: qurilma qatlami, boshqaruvchi qatlami va saqlash qatlami. Tizimda autentifikatsiya algoritmi blokcheyn (aqli shartnoma) yordamida takomillashtirildi va ikki to‘plam a‘zolari o‘rtasidagi aloqa xavfsizligini ta’minlash uchun AES simmetrik va Elliptik egri chiziq murakkabligiga asoslangan elektron raqamli imzo algoritmlari foydalanilgan.

Keyingi ilmiy tadqiqotlarimizda taklif etilayotgan tizimni turli xil xavfsizlik hujumlariga qarshi tahlil qilish va mavjud boshqa tizimlar bilan solishtirma tahlil o‘tkazish ko‘zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. HaddadPajouh H. et al. A survey on internet of things security: Requirements, challenges, and solutions //Internet of Things. -2021. -T.14. -C. 100129
2. Srivastava, S., Chaurasia, B.K., Singh, D.: Blockchain-based IoT security solutions. In: Distributed Computing to Blockchain, pp. 327–339. Academic Press (2023)

3. Roy T. Fielding. Chapter 5 of dissertation “Representational State Transfer (REST)”. - 2020.
https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/rest_arch_style.htm
4. RFC 7252, Constrained Application Protocol (CoAP).
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252>
5. Bryan Boyd et al. Building Real-time Mobile Solutions with MQTT and IBM MessageSight. IBM Redbooks, 2014
6. Jan Mian Ahmad, Priyadarsi Nanda, Xiangjian He, Zhiyuan Tan, Ren Ping Liu. A robust authentication scheme for observing resources in the internet of things environment 2014 IEEE 13th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, IEEE (2014), pp. 205-211
7. Xuanxia Yao, Xiaoguang Han, Xiaojiang Du. A light-weight certificate-less public key cryptography scheme based on ECC. 2014 23rd International Conference on Computer Communication and Networks, ICCCN, IEEE (2014), pp. 1-8
8. Rodrigo Roman, Ruben Rios, Jose A. Onieva, Javier Lopez. Immune system for the internet of things using edge technologies. IEEE Int. Things J. (2018)
9. Fayez Alqahtani, Zafer Al-Makhadmeh, Amr Tolba, T.B.M. Omar Said. A trust-based monitoring security scheme to improve the service authentication in the Internet of Things communications. Comput. Commun., 150 (2020), pp. 216-225
10. Mohammad Wazid, Ashok Kumar Das, Vivekananda Bhat, Athanasios V. Vasilakos. LAM-CIoT: lightweight authentication mechanism in cloud-based IoT environment. J. Netw. Comput. Appl., 150 (2020), Article 102496
11. Meng Shen, Xiangyun Tang, Liehuang Zhu, Xiaojiang Du, Mohsen Guizani. Privacy-preserving support vector machine training

- over blockchain-based encrypted IoT data in smart cities. *IEEE Int. Things J.* (2019)
12. Hammi Mohamed Tahar, Badis Hammi, Patrick Bellot, Ahmed Serhrouchni. Bubbles of Trust: a decentralized blockchain-based authentication system for IoT. *Comput. Secur.*, 78 (2018), pp. 126-142
 13. Bo Tang, Hongjuan Kang, Jingwen Fan, Qi Li, Ravi Sandhu. IoT passport: a blockchain-based trust framework for collaborative internet-of-things. *Proceedings of the 24th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies*, ACM (2019), pp. 83-92
 14. Wattana Viriyasitavat, Li Da Xu, Zhuming Bi, Assadaporn Sapsomboon. New blockchain-based architecture for service interoperations in Internet of Things. *IEEE Trans. Comput. Soc. Syst.*, 6 (4) (2019), pp. 739-748
 15. Beini Zhou, Hui Li, Li Xu. An authentication scheme using identity-based encryption & blockchain. *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC, IEEE* (2018), pp. 00556-00561
 16. Ali Dorri, Salil S. Kanhere, Raja Jurdak, Praveen Gauravaram. LSB: a lightweight scalable blockchain for IoT security and anonymity. *J. Parallel Distrib. Comput.*, 134 (2019), pp. 180-197
 17. Lei Zhang, Mingxing Luo, Jiangtao Li, Man Ho Au, Kim-Kwang Raymond Choo, Tong Chen, Shengwei Tian. Blockchain based secure data sharing system for Internet of vehicles: a position paper. *Veh. Commun.*, 16 (2019), pp. 85-93
 18. N Akhmedov, H Khujamatov, A Lazarev, M Seidullayev. Application of LPWAN technologies for the implementation of IoT projects in the Republic of Uzbekistan. *2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*.
 19. Nasrullayev, N., Seidullaev, M., Khudoykulov, Z., Abdjalilovich, G.A. (2024). Classification of Threats to Information Security of the “Smart Home” System. In: Aliev, R.A., et al. *12th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2022)*. WCIS 2022. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 718. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51521-7_9.
 20. Madiyar Seidullayev. Internet of Things security based on blockchain technology. *Innovative Development in Educational Activities VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2023*.
 21. Мадияр Сейдуллаев. Применение блокчейн-технологии в интернете вещей. *RESEARCH AND EDUCATION VOLUME 2 | ISSUE 1 | 2023*.
 22. Ali Dorri, Salil S. Kanhere, Raja Jurdak, Praveen Gauravaram. LSB: a lightweight scalable blockchain for IoT security and anonymity. *J. Parallel Distrib. Comput.*, 134 (2019), pp. 180-197
 23. Lei Zhang, Mingxing Luo, Jiangtao Li, Man Ho Au, Kim-Kwang Raymond Choo, Tong Chen, Shengwei Tian. Blockchain based secure data sharing system for Internet of vehicles: a position paper. *Veh. Commun.*, 16 (2019), pp. 85-93
 24. Beini Zhou, Hui Li, Li Xu. An authentication scheme using identity-based encryption & blockchain. *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications, ISCC, IEEE* (2018), pp. 00556-00561

